

DOI: 10.18287/2542-0445-2022-33-4-11

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ЦИФРОВОГО ТЕКСТА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Буриев Илхом Эргашевич

Кафедра русского языка и литературы, Гулистанский
государственный университет, г. Гулистан, Узбекистан

Запрос на использование аутентичного цифрового контента в учебном процессе в профессиональном педагогическом сообществе достаточно высок. Тем не менее из-за стремительного потока меняющейся информации сложно ориентироваться в новых форматах и технологиях. В этой связи крайне актуальны исследования, которые нацелены на измерение и объективную оценку особенностей учебных цифровых текстов для решения образовательных задач.

Структурным ядром обучения является текст, который рассматривается как наивысшая коммуникативная единица речи [Дридзе 2014]. На материале текстов учащиеся овладевают как устной, так и письменной коммуникацией. Однако в настоящее время к коммуникативным навыкам, которым следует обучать студентов, добавлены навыки общения в цифровой среде. Такое общение обладает рядом специфических особенностей, что позволило исследователям отдельно выделить сетевую, устно-письменную коммуникацию [Костомаров 2010; Бергельсон 2002]. Повседневные коммуникативные практики меняются: привычные жанры трансформируются, появляются новые типы текстов (мультимодальные, интерактивные). Повсеместное использование новых жанров обуславливает необходимость их применения в образовательном контексте в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами конкретного учебного предмета. При отборе и конструировании учебного материала необходимо учитывать его методический потенциал, возможность решать конкретные учебные задачи. Новизна настоящей работы заключается в научном осмыслении понятия интерактивности применительно к цифровым учебным текстам, а также в анализе рефлексивной позиции читателей при оценке основных особенностей интерактивных цифровых учебных

текстов на русском языке, которые потенциально могут влиять на результаты учебной деятельности.

Феномен интерактивности как свойство цифрового текста недостаточно разработан в образовательном контексте. Ряд исследователей описывают интерактивность как свойство, присущее тексту независимо от формата (цифрового или бумажного). При такой интерпретации интерактивность оценивается по дискурсивным показателям и связывается с понятием «диалогичности» текста. Л. Р. Дускаева выделяет ряд маркеров, которые влияют на степень диалогичности текста: цитирование, обращения, экспликация авторской позиции, вопросы и др. [Дускаева 2016]. Также в ряде работ интерактивность связана с диалогом между автором и читателем как акте сотворчества, при котором в процессе чтения каждый раз создается новый текст, зависящий от кругозора, интерпретаций и других характеристик читателя [Валгина 2013]. В педагогике интерактивным учебным текстом является текст, который обеспечивает различные виды взаимодействия (диалога) в учебном процессе за счет собственных интерактивных характеристик, а также системы специальных заданий, нацеленных на раскрытие его интерактивного потенциала [Абрамова 2015]. С этой точки зрения интерактивность, а также ее роль в образовательном процессе достаточно широко описаны в научно-исследовательской и методической литературе.

В то же время развитие информационно-коммуникационных технологий создает дополнительный потенциал для реализации интерактивности на уровне текста и важной исследовательской задачей становится оценка того, как интерактивность цифрового текста влияет на его восприятие читателем. Это позволит сформулировать методические рекомендации по стратегиям чтения интерактивного текста и создания собственных интерактивных цифровых материалов.

В настоящей работе под интерактивностью понимается такое свойство цифрового текста, которое обеспечивает с помощью цифровых инструментов взаимодействие читателя с контентом, автором текста и другими читателями. При этом важно подчеркнуть, что интерактивность является базовым свойством цифровых текстов, характерным для любого феномена, бытующего в цифровой среде, так как в соответствии с технологией Веб 2.0 пользователь не только физически взаимодействует с контентом (кликает на ссылки, активирует приложения), но и активно участвует в создании артефактов

цифровой среды, от поста в социальной сети до большого медиапроекта [Лебедева, Куваева 2020].

Таким образом, интерактивность, присущая тексту в бумажном формате, в цифровой среде реализуется шире. Так, межличностная сторона интерактивности текста в интернете проявляется в системе оценки, использующей семиотику эмодзи, с помощью которой читатель может оценивать цифровой текст и оставлять эмоционально-оценочные комментарии для автора. Автор текста при этом имеет возможность увидеть живую открытую реакцию читателей, инициировать диалог или полилог. Кроме того, читатель может написать автору напрямую, что для текстов на бумаге было труднодостижимо или вообще невозможно — это свойство меняет характер коммуникации с однонаправленного на двунаправленный. При этом важной отличительной особенностью интерактивности цифровых текстов является то, что автор и читатель взаимодействуют в одной цифровой среде.

Интерактивность цифрового текста, характеризующаяся взаимодействием между текстом и читателем, связана с активной позицией читателя, который может по своему усмотрению взаимодействовать с контентом: добавлять комментарии или пометки, изменять или перемещать текст [Sutherland-Smith 2002]

Маршалл выделяет следующие центральные понятия интерактивности цифрового текста: аннотирование, сбор данных и распространение информации [Marshall 2005]. Исследователь отмечает, что возможность оставлять заметки к тексту, сохранять материалы или делиться ими с другими пришла в цифровую среду из печатных книг и является ценной характеристикой бумажного текста, положительно влияющей на интерес к чтению. Отсутствие таких функций у некоторых цифровых текстов вынуждает читателей выбирать бумажные аналоги: студенты в опросе отдавали предпочтение бумажным текстам из-за возможности делать в них пометы.

Некоторые исследователи выделяют частичную интерактивность, которая связана с ограниченным выбором из двух шагов: продолжить или остановиться (нажать на кнопку «ok» или «отмена»). Включение меню с развернутой системой опций по взаимодействию с контентом исследовательница называет полной интерактивностью. Дж. Ландоу указывает на то, что настоящей интерактивностью можно назвать только вариант с предоставлением читателю максимально возможного набора

действий с текстом и выбор между двумя кнопками не может быть связан с интерактивным поведением [Landow 2006].

При взаимодействии с интерактивным цифровым текстом читатель модифицирует и индивидуализирует его. С индивидуализацией текста также связан выбор стратегии чтения. Так как цифровой текст является мультимодальным и состоит из вербальных, визуальных и аудиальных фрагментов, каждый читатель воспринимает информацию в той последовательности, которую предпочитает (например, прослушать аудиофрагмент перед чтением или после, расширить изначальный текст фактической информацией, перейдя по гиперссылкам на другой сайт), становясь таким образом соавтором текста.

С интерактивностью тесно связано понятие гипертекстовости цифрового контента. Как и интерактивность, гипертекстовость характерна в том числе для бумажных текстов и понимается как способ организации информации в виде сети взаимосвязанных узлов, которую читатель может исследовать нелинейным образом. В цифровой среде гипертекстовость реализуется за счет гиперссылок, которые направляют читателя на другие страницы с дополнительной информацией [van Os 2014]. Переход по внутренним ссылкам, ведущим на страницу того же сайта или на другую страницу документа, и по внешним ссылкам, ведущим на другой сайт, является важной частью взаимодействия читателя с текстом. В зависимости от решения переходить или не переходить по гиперссылке читатель сталкивается с разными текстами, при этом в случае перехода к другому материалу перед читателем встает дополнительная задача по интеграции информации из разных источников. В таком случае подключаются дополнительные когнитивные механизмы обработки текста, что может негативно влиять на эффективность восприятия материала.

Для успешного обучения чтению цифровых текстов важно осознавать преимущества и ограничения интерактивности как свойства цифрового текста. Существующие экспериментальные исследования показывают, что излишняя интерактивность может негативно повлиять на качество чтения. Так, американские ученые выяснили, что автоматическое воспроизведение анимации отвлекает читателя, если он не может остановить воспроизведение мультимедиа материалов, когда в них не нуждается.

В то же время есть свидетельства, что в детской аудитории интерактивность положительно влияет на мотивацию и качество

понимания текста. В современных цифровых материалах для чтения вместо статичных изображений, дублирующих содержание текста, добавлены разнообразные визуальные, звуковые эффекты, возможность влиять на скорость воспроизведения и даже действия персонажей — такие тексты исследователи рекомендуют начинающим читателям и тем, кто изучает второй язык. При этом ученые подчеркивают, что эффективное взаимодействие учащихся с интерактивными книгами возможно только при поддержке и контроле учителя [Brown 2015].

Положительное влияние интерактивности на мотивацию читателя особенно важно в условиях изменяющихся практик чтения: количество цифрового контента увеличивается, однако предпочтения современных российских школьников по-прежнему отданы бумажному формату, когда речь идет о чтении художественной литературы. Преподаватели и разработчики образовательного контента должны грамотно использовать преимущества цифрового формата, необходимо выйти за рамки простого, пассивного чтения цифровых материалов: необходимо обучать критическому мышлению, а для этого читатели должны иметь возможность взаимодействовать с той информацией, которую они нашли.

Таким образом, исследования, посвященные изучению роли интерактивных цифровых текстов в образовательном процессе, показывают необходимость их использования, в том числе в обучении языку, однако внедрение подобных материалов требует изучения специфики восприятия интерактивных компонентов цифрового текста. Для решения этой задачи был проведен опрос студентов Гулистанского государственного университета.

Для того чтобы раскрыть рефлексивную позицию читателя цифрового интерактивного текста, который осуществляет самооценку на основе собственного читательского опыта, нами был проведен опрос студентов филологического факультета Гулистанского государственного университета. Респондентами стали 32 учащихся бакалаврских и магистерских программ университета, имеющие сформированную читательскую компетенцию и сформированные навыки работы с информацией. В качестве материала исследования был выбран научно-популярный текст. Текст был адаптирован для эксперимента, были включены основные приметы интерактивности: гиперссылки, ведущие на другие сайты, свернутый текст, видеоматериалы, возможность изменить размер текста, наличие

структуры текста, переход между частями текста по внутренним ссылкам.

Результаты опроса показали необходимость дальнейшего изучения особенностей функционирования цифровых интерактивных текстов в образовательной среде. Решают ли интерактивные цифровые учебные тексты проблемы методического характера, связанные с пониманием и запоминанием информации? Могут ли такие тексты способствовать увеличению интереса к чтению и учебному процессу в целом? Эти исследовательские вопросы важно поставить и решить. Для ответа на них необходимо собрать данные на материале русского языка, чтобы объективными методами подтвердить целесообразность конструирования цифровых текстов с учетом интерактивности. Экспериментальным путем необходимо измерить корреляции между интерактивностью и такими категориями, как понимание, запоминание и восприятие информации в цифровом учебном тексте. Отдельно следует проверить корреляцию между интересом и дизайном цифрового учебного материала.

Современная система образования должна способствовать созданию оптимальных условий для реализации всего спектра возможностей каждого учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. Использование интерактивных цифровых учебных текстов и новых форм работы с ними предоставляют педагогам большую вариативность и гибкость в выстраивании групповой и индивидуальной траекторий обучения, а также являются гибкими инструментами для саморазвития и самообучения. В этом контексте использование интерактивных текстов открывает большие горизонты перед языковым образованием в целом, а умение грамотно использовать современные цифровые технологии позволяет создавать не только качественный цифровой учебный контент, но и комфортную атмосферу для обучения в сотрудничестве. Таким образом решается основная сложность, связанная с переходом в онлайн — отсутствие социального взаимодействия.

Библиографический список:

1. Абрамова М. В. Интерактивность учебного текста в контексте формирования коммуникативной компетенции иностранных учащихся. Образовательные технологии и общество. 2015, 18 (4): 529-539.

2. Бергельсон М. Б. Языковые аспекты виртуальной коммуникации. Вестник Московского университета. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2002, (1): 55-67.
3. Валгина Н. С. Теория текста. М.: Логос, 2013. 174 с.
4. Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. Проблемы семисоциопсихологии. М.: Наука, 2014. 232 с.
5. Дускаева Л. Р. Категория диалогичности (Функциональная семантико-стилистическая). Стилистический энциклопедический словарь русского языка. Кожина М. Н. (ред.). М.: Флинта: Наука, 2016. С. 130-139.
6. Костомаров В. Г. Дисплейный текст как форма сетевого общения. Russian Language Journal. 2010, (60): 141-147.
7. Лебедева М. Ю., Куваева А. С. Синхронный онлайн-урок по РКИ как особая форма обучения в цифровой среде. Русский язык за рубежом. 2020, (2 (279)): 27-33.
8. Brown S. Young learners' transactions with interactive digital texts using e-readers. Journal of Research in Childhood Education. 2016, 30 (1): 42-56.
9. Landow G. P. Hypertext 3.0: Critical Theory and New Media in an Era of Globalization (3rd ed.). The Johns Hopkins University Press, 2006.
10. Marshall C. C. Reading and interactivity in the digital library: Creating an experience that transcends paper. Proceedings of CLIR/Kanazawa institute of technology roundtable. 2005, 5 (4): 1-20.
11. Sutherland-Smith W. Web-text: Perceptions of digital reading skills in the ESL classroom. Prospect. 2002, 17 (1): 55-70.
12. van Os M. Digital Text in Education. Masterthesis, 2014. 72 с.